

№ 22(57)
30.09.2025

SCIENCE SHINE

ISSN: 3030-377X

International scientific journal

Xalqaro ilmiy jurnal

Международный научный журнал

ILM NURI

Google

zenodo

CITE INDEX

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- natural science

OLIV O'QUV YURLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODOLOGIK USULLARI METHODOLOGICAL METHODS OF MATHEMATICS TEACHING IN HIGHER EDUCATION COUNTRIES

Nalibayeva Zulhumor Alimjanovna

Toshkent To'qimachilik va Yengil Sanoat Instituti katta o'qituvchisi
znalibayeva1616@gmail.com

Annotatsiya: Bu mavzuda korrelyasion bog'lanish korrelyasion koeffitsiyentini topish va regressiya tenglamasini tuzish metodikasi ko'rsatilgan.

Annotation: In this theme it is shown that to find correlation link, methods of correlation coefficient and creating the equation of regression.

Kalit so'zlar: korrelyasion bog'lanish, korrelyasion koeffitsiyent, regressiya tenglamasi, Statistik bog'lanish.

Keywords: correlational link, correlation coefficient, regression equation, statistical link

Oliy o'quv yurtlarining asosiy vazifalaridan biri talaba yoshlarga jamiyat va fan-texnika taraqqiyotining talabalariga javob beradigan oliy ma'lumot berish, ularni o'z bilimlarini uzluksiz takomillashtirishga intiladigan va mustaqil ravishda to'ldirib boradigan hamda amaliyotga qo'llay oladigan yangi texnologiyalarni yaratish muammolari, tezkor axborot almashinuvining paydo bo'lishi oliy o'quv yurtlarida matematika o'qitishni tubdan qayta qurishni, uni zamonaviy talablar darajasiga ko'tarishni taqazo qiladi.

Talabalar ma'lum bir bo'limlar bo'yicha ma'ruzalarni tinglagach, ularga tipik misollar yechish namunalarini ko'rsatiladi. Bunda talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, amaliy ko'nikmalar hosil qiladilar. Shundan kegin talaba yoshlarning bilim saviyasi joriy va oraliq nazoratlar yordamida tekshiriladi. Talabalarning nazoratlarga tayyorlash jarayonida talabaning bilim saviyasi ortadi, xotirasi va zehni tetiklashadi, muammolarni tezkor hal qilish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Nazariy masalalarni yechish bilan ular o'zlarining mantiqiy fikrlashlarini o'stiradilar. Ajratilgan bo'lim bo'yicha quyidagi sxemani taklif qilamiz:

1. Bo'limni to'liq yoritib beradigan ma'ruza.
2. Bo'limga oid tipik masalardan namunalar.
3. Bo'limni qamrovchi testlar;

4. Bo‘limga oid nazariy masalar.

Yuqorida keltirilgan prinsipning 2-qismini “Chiziqli korrelyasiya” mavzusida namuna sifatida.

Statistik bog‘lanish deb, shunday bog‘lanish deb, shunday bog‘lanishga aytiladiki, unda miqdorlardan birining o‘zgarishi ikkinchisining taqsimoti o‘zgarishiga olib keladi. Bu holda statistis bog‘lanish korrelyasion bog‘lanish korrelyasion bog‘lanish deb ataladi.

Korrelyasion bog‘lanish o‘rnatilganda bog‘lanishning va uning tig‘izligini aniqlash masalalarini yechishga to‘g‘ri keladi. Bog‘lanishning ko‘rinishini aniqlash bu bog‘lanishni tenglamasini, ya’ni regressiya tenglamasini topishdan iboratdir.

Korrelyasion bog‘lanishda, bog‘lanishning yaqinligini aniqlash asosan korrelyasiya koeffitsiyentidan foydalaniladi.

“U” miqdorning “X” miqdoriga nisbatan korrelyasiya koeffitsiyenti U_x bilan belgilanadi. Korrelyasiya koeffitsiyenti o‘lchov birligiga ega bo‘lmasdan $-J$ va $+J$ oralig‘ida o‘zgaradi. Korrelyasiya koeffitsiyenti quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

$$r_{yx} = a_i \frac{\delta_x}{\delta_y};$$

Bu yerda: a_i - regressiya tenglamasining koeffitsiyenti;

δ_x - «X» miqdorning o‘rtacha kvadratik chetlanishi;

δ_y - «Y» miqdorning o‘rtacha kvadratik chetlanishi .

δ_x va δ_y lar quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\delta_x = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}}; \delta_y = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n}}$$

Bu yerda $\bar{X} - X$ va $\bar{Y} - Y$ miqdorning o‘rta arifmetik qiymatlari. Ular quyidagicha aniqlanadi:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}; \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$$

$$r_{yx} = \frac{\sum XY - \bar{X}\bar{Y}}{\delta_x \delta_y} \text{ yoki } r_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n \delta_x \delta_y}$$

$$r_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y - \bar{Y})^2}}$$

Korrelyasiya koeffitsiyentining ishorasiga qarab munosabat to‘g‘ri va teskari bo‘lishi mumkin. Agar korrelyasiya koeffitsiyenti musbat bo‘lsa, u holda “X” miqdor

«Y» miqdor orasidagi munosabat to'g'ri bo'ladi, ya'ni «X» miqdorning o'sishi bilan «Y» miqdorning ham o'sadi va aksincha.

Tajribada ko'pincha «X» va «Y» miqdorlar orasidagi korrelyasiya koeffitsienti aniqlanadi. So'ngra ular orasidagi koeffitsiyenti φ_{yx} ma'lum bo'lsa, hamda ularning asosiy xarakteristikalari:

- o'rta arifmetik qiymati : X va Y :

- o'rtacha kvadratik chetlanishlar δ_x va δ_y ma'lum bo'lsa, u holda orasidagi regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$Y = \bar{Y} + \varphi_{yx} \frac{\delta_y}{\delta_x} (X - \bar{X}) \text{ ёки } Y = \bar{Y} + b_{yx} (X - \bar{X})$$

Bu yerda: $b_{yx} = \varphi_{yx} \frac{\delta_y}{\delta_x}$ regressiya koeffitsienti, b_{yx} «X» miqdorning bir birlikka o'zgarishni ko'rsatadi.

Regressiya koeffitsiyentining ishorasi korrelyasi bilan bir hil bo'ladi.

Masalan: Bir seksiya paxta tolasining qalinligi Y mm va uzunligi X mm, orasidagi korrelyasion bog'lanishning ko'rinishi, hamda korrelyasion tig'izlik darajasi aniqlansin .Ularning natijasi quyidagi jadvalda keltirilgan.

X	5	1	2	0	4	7	8	5	3	10
Y	7	0	8	9	10	5	2	4	1	3

X	Y	$X - \bar{X}$	$Y - \bar{Y}$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})^2$	$(Y - \bar{Y})^2$
5	8	1	3	3	1	9
1	0	-3	-5	15	9	25
2	8	-2	3	-6	4	9
0	9	-4	4	-16	16	16
4	10	0	5	0	0	25
7	5	3	0	0	9	0
8	2	4	-3	-12	16	9
2	4	-2	-1	2	4	1
3	1	-1	-4	4	1	16
8	3	4	-2	-8	16	4
$\sum 40$	$\sum 50$	0	0	$\sum -18$	$\sum 76$	$\sum -18$

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{40}{10} = 4 \quad \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{50}{10} = 5$$

$$\delta_x = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}} = \sqrt{\frac{76}{10}} = 2,8 \quad \delta_y = \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n}} = \sqrt{\frac{114}{10}} = 3,8$$

$$r_{yx} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y - \bar{Y})^2}} = -\frac{18}{\sqrt{76 \cdot 114}} = -\frac{18}{93} = -0,2$$

$$Y = \bar{Y} + r_{yx} \frac{\delta_y}{\delta_x} (X - \bar{X}) = 5 - 0,2 \cdot \frac{3,8}{2,8} \cdot (X - 4) \approx 5 - 0,27(X - 4) \approx$$

$$\approx 5 - 0,27X + 1,08 \approx 6,08 - 0,27X$$

$$Y \approx 6,08 - 0,27X$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.E.Gmurman «Ehtimollar nazariyai va matematik statistika va matematik stastika», «O‘qituvch» nashriyot, o‘zbek tiliga tarjima, 2010
2. Ю.С.Виноградов «Математическая статистика и ее применение в текстильной и швейной промышленности».
3. Х.К.Абдурахманова, И. Турсунов "Современные методы обучения высшей математике студентов технологических вузов" Научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета, №1, 2021 г., стр. 101-105.
4. Х.К.Абдурахманова, Р.Яркулов Актуальные аспекты обучения студентов технического вуза. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. «Перспективы реформ, проводимых в системе высшего образования Республики Узбекистан». с 649-650, 2017 г.
5. Х.К.Абдурахманова, А.А.Абдурахманов, И. Турсунов Учебно-методическое пособие по разделам высшей математики (Теория вероятностей и математическая статистика, элементы приближенных вычислений. Применение в текстильной и легкой промышленности). Изд. ТИТЛП Ташкент с 102, 2017.
6. Springer Nature «Educational studies in Mathematics». 1968. p. 65

29.	G'O'ZA GENOMLARINI O'RGANISHDA MOLEKULAR MARKERLARNING UAHAMIYATI Muminov Ilyosbek O'rinboy o'g'li	157
30.	BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA KASALLIKLARIDA REYNO SINDROMI DIAGNOSTIKASIDA KAPILLYAROSKOPIYANING O'RNI Nizomova Gulmira Bahodir qizi	162
31.	OLIY O'QUV YURLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODOLOGIK USULLARI Nalibayeva Zulhumor Alimjanovna	168
32.	ISLOM TARAQQIYOT BANKI MABLAG'LARINI TADBIRKORLIK LOYIHALARIGA YO'NALTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON TAJRIBASI Sadirdinov Oybek Saydamirovich	172
33.	QON BIOKIMYOSI: GEMOGLOBIN, PLAZMA OQSILLARI VA BUFER TIZIMLARI Maxmudov Abdulloh Salohiddin o'g'li. Xalimbayeva Zulhijja Said qizi Boltayeva Nodira Ozodjon qizi	177
34.	TO'QIMACHILIK SANOATIDA MATEMATIK STATISTIKANING QO'LLANILISHI Sh.U.Toshpo'latova. R. Kovalenko	182
35.	ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК МАРКЕР РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Абдуллох Р.	186
36.	O'QUVCHI YOSHLAR O'RTASIDA KIBERXAVFSIZLIK BO'YICHA TARG'IBOT-TASHVIQOT TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI Kadirov Faxriddin. Rustamov Raxmat Mansurovich Zayniddinov Samariddin Badriddinovich	188
37.	AKILOZLOVCHI SPODILITDA AGIOPATIYALAR RIVOJLANISHI Po'latova Shaxnoza Baxtiyarovna. Maxmudova Gulbaxorxon Sattorjon qizi Nizomova Gulmira Bahodir qizi	193
38.	UZBEKISTAN'S ENTREPRENEURIAL FUTURE AND THE RISE OF INNOVATION Hamidova So'g'diyona Sadikov Muxammadjon Zokir o'g'li	197
39.	JALOLIDDIN MANGUBERDI – XALQ QAHRAMONI Jahongir Usmanov Xujaqulovich	200
40.	KIBERXAVFSIZLIK So'g'diyona Hamidova Xudoymurodov Narzibek Ilyosovich	206
41.	MEHNATGA OID MUNOSABATLARDA LOKAL NORMATIV HUJJATLARNING AHAMIYATI Eraliyeva Malika Tohir qizi	210
42.	ANKILOZLOVCHI SPONDILOARTRIT VA PSORIATIK ARTRITDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA O'LIM DARAJASI: 3 YILLIK KUZATUV NATIJALARI	215